

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ

Нурмухаммадова Нилуфар Рамил кизи

*Магистрант 2 курса Бухарского государственного университета по направлению
литературоведение*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11064136>

Ключевые слова: *методическая теория, анализ эпизода, сюжета, композиции, художественного языка, Репродуктивный метод.*

Для одних методика преподавания литературы – это прикладное литературоведение; другие называют ее искусством учить; третьи ищут в ней лишь советы, помогающие в проведении уроков; четвер- тые видят в методике прежде всего науку, изучающую организацию процесса изучения литературы, опирающуюся на данные психологии о читателе-школьнике, о периодах его развития и особенностях вос- приятия им произведений художественной литературы. Последние, несомненно, ближе всего к истине.

Наибольшие споры разгораются по вопросу о том, что такое ме- тодика: наука или искусство. Можно сказать, что методика препода- вания литературы – это и наука и искусство одновременно. Наука по- тому, что имеет свой предмет – *процесс изучения литературы в шко- ле, ее истории и теории*; понятийный аппарат, свидетельствующий о систематизированности информации о предмете; описание законо- мерностей, характеризующих целостный процесс изучения литерату- ры. Наука потому, что неотъемлемой ее частью является методиче- ское прогнозирование. Как наука, она представляет собой совокуп- ность знаний, лежащих в основе научной картины целостного процесса преподавания литературы в школе (методическая теория). Особенно- стью данной науки является то, что она объединяет методическую тео- рию и школьную практику. Искусство – потому, что это высокая сте- пень методического мастерства, то есть методических умений, ядром которых являются психолого-педагогические и методические знания, осмысленные педагогом, принятые им как истинные. Методическое искусство – это реализация методической теории на практике на высо- ком уровне психолого-педагогического и методического мастерства.

Как для науки для методики характерны следующие методы ис- следования.

1. Метод теоретического анализа исследований в области мето- дики и других гуманитарных наук (философии, психологии, культу- рологи, литературоведения, педагогики).

2. Метод срезов: анкетирование, беседы, контрольные работы учащихся, тесты, анализ творческих работ. Этот метод хорош тем, что констатирует уровень знаний, достижения, недостатки преподавания, но, однако, не указывает на причину успехов или недостатков.

3. Метод целенаправленного наблюдения за процессом обуче- ния в

совокупности с методом теоретического анализа в области методики позволяет выявить причины или их предположить. При этом методе изучается ход процесса обучения в соответствии с поставленной проблемой. Разрабатывается система заданий для учащихся.

4. Метод естественного эксперимента позволяет вносить значительные изменения в содержание и методы обучения. Он проходит непосредственно в классе.

5. Метод анализа результатов экспериментального обучения.

Специфика литературы как учебной дисциплины определяется сущностью литературы как вида искусства. Литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в словесных художественных образах. Словесная природа литературы определяет ее способность постигать действительность во всей универсальности. Образы литературы, лишённые прямой зрительной достоверности, обращённые к человеческой фантазии, к миру эмоций, к разуму обладают большой силой воздействия на читателя, приглашая его к диалогу, к осмыслению художественного текста, к сотворчеству, тем самым приобщают его к духовным исканиям художников слова, нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества.

Цель изучения литературы в школе сформулирована в современной программе: *«приобщение учащихся к искусству слова в контексте движения духовной и социально-исторической жизни народа и развитие на этой основе у них художественного мышления и эстетических чувств, творческих способностей, читательской и речевой культуры, формирование нравственно-эстетических ориентаций»*. Кратко, в «рабочем виде» цель литературного образования может быть представлена следующим тезисом: через подготовку квалифицированного читателя – к формированию духовно полноценной личности.

Задачи изучения литературы можно сформулировать следующим образом:

- освоение историко-литературных знаний и теоретико-литературных понятий, формирование умения функционально использовать знания;
- развитие устойчивых читательских и речевых умений, способности применять их в новой ситуации и в собственном литературном творчестве;
- развитие творческих начал личности, в том числе литературно-художественных способностей (литературно-критических, литературно-творческих, исполнительских);
- воспитание духовно развитой личности, обладающей культурно-историческим типом мышления, гражданской и нравственно-эстетической позицией, гуманистическим мировоззрением.

Компонентами содержания литературного образования в школе

являются 1) *знания*; 2) *умения*; 3) *опыт творческой деятельности* и 3) *система норм отношения к миру, к людям и к самому себе*.

При получении знаний по русской литературе учащиеся осваивают произведения русского фольклора и литературы (знание текстов), отдельные достижения словесного искусства зарубежной литературы, сведения об основных периодах русского и мирового литературного процесса, сведения о жизни и творчестве писателей, основные литературоведческие понятия.

Умения по литературе складываются из речевых и читательских. Речевые умения определены в программе по русскому языку. К читательским умениям относятся следующие:

- умения, связанные с художественным восприятием литературного произведения (представлять, воображать картины и образы, созданные писателем; эмоционально откликаться на «зов автора», высказывать первичные впечатления);
- аналитические умения (анализ эпизода, сюжета, композиции, художественного языка и т.д.);
- синтезирующие умения (умения сопоставлять, обобщать, делать выводы);
- умения, связанные с оценкой художественного произведения.

Опыт самостоятельной литературно-творческой деятельности приобретает учащимися при обучении устным и письменным сочинениям разных жанров, творческом пересоздании текста (словесное рисование, иллюстрирование, мизансценирование, составление кадроплана и т.д.).

Изучение литературы способствует формированию системы взглядов ученика на мир, ценностных ориентаций, самопознанию. Это происходит тогда, когда произведение словесного искусства осмысливается на уроках на мировоззренческом, философском и эстетическом уровнях.

Метод творческого чтения и творческих заданий.

Чтение художественного произведения качественно отличается от чтения научного, публицистического, учебного текста. Оно требует большего внимания к слову, фразе, ритму, оно вызывает живую работу воспроизводящего и творческого воображения, образного мышления. Необходимо научить школьников слышать и слушать художественное слово, ценить его, наслаждаться им, учиться самим говорить на хорошем литературном языке. Метод творческого чтения и творческих заданий наиболее специфичен для литературы как учебного предмета, поскольку важнейшим его является искусство слова, литературное произведение. Именно в активизации художественного восприятия, художественных переживаний специфика данного метода. Так как целью литературного развития должно стать развитие психических процессов, определяющих качество такой сложной умственной деятельности, как художественное восприятие: наблюдательности, воссоздающего воображения, способности к сопереживанию, эмоциональной и образной памяти, чувства

поэтического слова.

Метод творческого чтения и творческих заданий проявляется большей частью через следующие приемы, в процессе следующих видов деятельности

учителя:

- выразительное чтение учителя, чтение мастеров художественного слова;
- эмоциональный рассказ о писателе с использованием различных видов искусства;
- беседа на первоначальное восприятие;
- обучение выразительному чтению (определение общей интонации стихотворения, смены интонаций, расстановка логических пауз и ударений, организация тренировки в выразительном чтении);

учащихся:

- выразительное чтение;
- тренировка в выразительном чтении;
- описание своих чувств после прочтения произведения;
- творческие пересказы (с сохранением стиля повествования, с изменением лица рассказчика);
- устное словесное рисование;
- устное иллюстрирование;
- домысливание сюжета;
- мизансценирование;
- инсценирование;
- расширение авторских ремарок;
- составление кадроплана;
- описание эпизода для постановки на сцене;
- сочинение собственных литературных произведений в различных жанрах (сказка, рассказ, басня, письмо от имени литературного героя и т.д.);
- отзывы о прочитанных произведениях, просмотренных кинофильмах, спектаклях.

Репродуктивный метод.

При этом методе учащиеся получают знания непосредственно в готовом виде от учителя или из учебника, учебных пособий. Но репродуктивный метод требует активной учебной деятельности: сам характер сообщаемых учащимся знаний требует не механического запоминания, а сознательного их усвоения. Развитию мышления учащихся при репродуктивном методе особенно способствует проблемное изложение материала, в процессе которого учитель выдвигает проблему, раскрывает различные точки зрения на ее сущность, а также пути к правильной ее постановке и разрешению.

Приемы, виды деятельности репродуктивного метода

учителя:

- слово учителя о писателе и его произведениях;

- рассказ учителя;
- лекция учителя;
- анализ эпизода, характера героя;
- репродуктивная беседа;

учащихся:

- запись плана или конспекта рассказа, лекции учителя;
- составление плана, конспекта, тезисов литературно-критических статей;
- устные ответы по материалам лекции, учебника, пособий;
- пересказ сюжета (подробный, сжатый, выборочный);
- заучивание наизусть;
- составление сюжетного плана произведения;
- рассказ о жизни и творчестве писателя;
- устные сообщения о жизни и творчестве писателя по материалам дополнительной литературы.

Эвристический метод (частично-поисковый).

Этот метод реализуется прежде всего в процессе анализа литературного произведения. Осмысление произведения, его анализ обычно связаны с разрешением художественных, нравственных, общественных или философских проблем, поставленных писателем. Задача учителя – совместно с учащимися обнаружить эти проблемы, найти пути их разрешения в художественном тексте. Этот метод побуждает учащихся рассуждать, мыслить самостоятельно. Обычное проявление этого метода – эвристическая беседа.

Приемы, виды деятельности

учителя:

- эвристическая беседа по заранее продуманным вопросам (ее цель – посредством ряда вытекающих друг из друга вопросов заставить учащихся анализировать произведение);
- комментированное чтение (повторное чтение частей произведения с их комментарием: историческим, лингвистическим, литературоведческим);
- совместное с учащимися составление плана эпизода, целого произведения;
- обучающие виды работ (сочинения, конспектирование и т.д.).

учащихся:

- пересказ с элементами анализа;
- анализ эпизода, сцены по заданиям учителя;
- характеристика героев (индивидуальная, сравнительная, групповая) по заданию учителя;
- аргументированный ответ на вопрос.

Исследовательский метод.

Цель этого метода – подготовить учащихся к самостоятельному изучению литературных произведений. Он близок к эвристическому методу по функции, но

существенное отличие одного от другого заключается в различии обучающей роли учителя и учебной, познавательной деятельности учащихся. При эвристическом методе учитель не только ставит ряд вопросов или проблем, но и разъясняет пути их решения, учит собирать материал, анализировать, систематизировать его, разъясняет приемы работы. При исследовательском методе учащиеся применяют уже усвоенные ими знания, умения и навыки и проявляют при этом большую степень самостоятельности. Этот метод должен развивать у них умение пользоваться каталогом, находить книги, нужные для выполнения задания, уметь их просматривать, выбирать интересный материал, конспектировать, цитировать, писать доклады, составлять планы своих устных и письменных высказываний, сочинений. Эвристический и исследовательские методы в наибольшей степени способствуют развитию мышления учащихся. Однако применение только этих методов не обеспечивает достаточной широты и систематичности знаний. Ведь есть такие знания (историко-литературные факты), которые не могут быть приобретены путем размышлений, а отсылать учащихся к сложным для них научным трудам, энциклопедиям нецелесообразно. В этих случаях лучше самому учителю дать необходимый материал или рекомендовать прочесть его в доступных изданиях.

Приемы, виды деятельности

учителя:

- формулировка тем, проблем для семинарских занятий, формулировка вопросов для обсуждения;
- подбор и рекомендация литературы;
- формулировка тем докладов и рефератов;

учащихся:

- анализ целого самостоятельно прочитанного произведения;
- сопоставление литературного произведения с его экранизацией или театральной постановкой;
- написание рефератов, докладов для выступления на уроках и семинарах;
- работа в каталогах библиотек;
- подготовка к выступлению и выступление на семинаре в процессе обсуждения вопросов;
- написание рецензий, аннотаций;
- написание сочинений в литературно-критических жанрах. Выбор того или иного метода в процессе изучения произведения зависит от возрастных особенностей учащихся, их жизненного и читательского опыта, общего и литературного развития, жанрово-родовой специфики произведения, его художественного своеобразия. Так, в средних классах целесообразно использовать приемы, обеспечивающие освоение художественного произведения на эмоционально-образном уровне, стимулирующие работу воссоздающего и творческого воображения, речевую

деятельность, приемы пересоздания текста (словесное рисование, написание кадрового плана, инсценирование, иллюстрирование), игровые приемы (узнавание автора по фрагменту его произведения, расширение авторских ремарок, режиссирование и др.). Наряду с этими приемами произведение осваивается с помощью литературоведческих подходов, но все-таки основной путь его постижения подростками – медленное чтение, «вслушивание», «вчувствование» в текст, его комментирование на доступном им уровне, стимулирование творчества учащихся и их сотворчества с писателем.

Знание особенностей развития личности ученика средних классов позволяет реализовать дифференцированный подход в обучении литературе. Например, ученику с аналитическим типом мышления целесообразно предлагать задания на фантазирование, воссоздание картины, нарисованной художником, чтобы развить его способности к художественной конкретизации. Устное рисование, иллюстрирование, художественные и творческие пересказы, стилистические эксперименты полезны ученику с отставанием в развитии устной речи.

Изучение литературы в старших классах потребует преимущественно литературоведческих приемов, позволяющих скорректировать на научной основе первоначальное субъективно-личностное восприятие, осмыслить литературное произведение в единстве формы и содержания, подняв в его освоении от эмпирического и аналитического уровня до концептуального. Этому способствуют следующие приемы: изучение истории литературного произведения; выявление авторской позиции; исследование композиции, деталей, особенностей языка; характеристика героев, всей системы образов; работа с черновыми вариантами текста; изучение различных интерпретаций произведения и др. При этом активно используются и приемы, направленные на развитие художественных способностей старшеклассников: выразительное чтение, устное рисование, мизансценирование и др. Знакомство с критической литературой, с различными интерпретациями текста развивают у юных читателей литературно-критическое мышление, способность к аргументированию своей точки зрения, к многостороннему взгляду на явления искусства.

ЛИТЕРАТУРА

1. Голубков В.В. Методика преподавания литературы. – 7-е изд., доп. и перераб. – М., 1962.
2. История литературного образования в российской школе: хрестоматия для студ. филол. фак. пед. вузов / авт.-сост. В.Ф. Чертов. – М., 1999.
3. Лавлинский С.П. Технология литературного образования. Коммуникативно-деятельностный подход: учебное пособие для студентов-филологов. – М., 2003.
4. Никольский В.А. Методика преподавания литературы: учеб. пособие для студентов пед. ин-тов. – М., 1971.